

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

HEZEKIAH C. PASION, LPT, MAED

IELTS Master Coach

HelpingHands IELTS Review Center

ckiah93@gmail.com

“IKAW AT AKO”

Kahalagahan pwedeng palitan
Wangis moy di rin mapapantayan
Mapawi ang lungkot kahit panandalian
Dahil bawat oras ikaw ang kaligayahan.

Ni nanais ng mahabang panahon
Lumipas ka man ng walang togon
Subukan ko pa ring makapag-ipon
Makamtan kalang kahit sa ngayon.

Magbalik sana kahit di na sagana
Basta makapiling at maiuwi kana
Bitbit ko masakit na ala.ala kana
Naway mapawi puso kong sugatan na.

Pagtibayin damdamin na sa iyo parin
Humiling kay bathala na lto'y dinggin
Lubos na kagalakan ikaw ay akin
Tanging hiling na ikaw at ako parin.

